

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahridin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максатбаева Гулпаршин	
ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИИ И БЛОКЧЕЙНА КАК НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 2026 ГОДА.....	129
Насиров Дилшод Фархадович, Синько Юлианна Викторовна, Шамшетова Жамила Муса кызы	
KORXONANING IQTISODIY SALONIYATINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI	134
Turg'unpulatov Ziyovuddin Alijon o'g'li, Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li	
РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	139
Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Белалова Гузаль Анваровна	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	144
Nasrullayev Omonulloxon Nodirjon o'g'li, X.M. Odilov	
HAVO IFLOSLANISHI VA YASHIL TABIAT YOMONLASHUVI NATIJASIDA SOG'LIQNI SAQLASH XARAJATLARINING OSHISHI: IQTISODIY TAHLILI	150
Sotvoldiyeva Rayxona Abdurasul qizi, Odilov Xamidillo	
TIJORAT BANKLARIDA PUL MABLAG'LARI HARAKATI VA LIKVIDLIK TAHLILI	155
Foziljonova Niholaxon Fayoz qizi, X.M.Odilov	
NOMINAL VA REAL YAIM VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASIDAGI AHAMIYATI	162
Ziyodullayev Dilshod Sherzodovich, Jo'rayev Toshbolta To'xtayevich	
YASHIL IQTISODIYOT: ZAMONAVIY RIVOJLANISH PARADIGMASI SIFATIDA TAHLILI.....	167
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
РОЛЬ БРЕНДИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА.....	172
Насиров Дилшод Фархадович, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли, Толибжонов Умеджон Одилович	
AMIR TEMURNING IJTIMOY, IQTISODIY VA SIYOSIY QARASHLARI	176
Lola Xalikova Nazarovna, Mutabar Absamatova Jamshid qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ.....	181
Убайдуллаев Сирожиддин	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI	186
Fazilat Esirgarpovna Jomonqulova, Nizomov Murod, Madinabonu Temirova Otabek qizi	
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	191
Ишонкулова Феруза Асатовна, Ибрагимова Ширин	

IQTISODIY TA'LIMOTLAR TARIXI, AHAMIYATI VA ULARNING ZAMONAVIY GLOBAL IQTISODIYOTDAGI TRANSFORMATSIYASI	195
Abdukaxxorova Durdona Ilxomovna, Muhabbat Hakimova Fayziyevna	
YANGI O'ZBEKISTONNING XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIGI VA UNING RIVOJLANISHI.....	201
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich, Abdullayev Izzatbek Akramxon o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	206
Латипов Ашур Али Рустам угли, Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович	
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	212
Латипов Ашур Али Рустам угли, Нарбаев Жандарбек Агабекович, Собирова Мадинабону Санджаровна, Эгамкулов Шохжахон Куниш угли	
YASHIL LOGISTIKA LOYIHALARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	218
Sobirjonova Nodira Rustamjon qizi, Adashaliyev Miraziz Mirzohidjon o'g'li	
INVESTITSIYALARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BARQAROR O'SISHGA TA'SIRI.....	225
Yarboyeva Farida Ulug'bekovna, Yoqubova Zilola Tura qizi	

INVESTITSIYALARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BARQAROR O'SISHGA TA'SIRI

Yarboyeva Farida Ulug'bekovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti 1-kurs talabasi
toshboyevaferuza027@gmail.com

Ilmiy rahbar:

Yoqubova Zilola Tura qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiyalarning Uzbekistan iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati va barqaror o'sishga qo'shayotgan hissasi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, investitsiyalar YAIM hajmini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, texnologik yangilanishni rag'batlantirish va milliy ishlab chiqarish raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maqolada investitsiya siyosatini samarali boshqarish va ustuvor tarmoqlarga yo'naltirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, YAIM, barqaror rivojlanish, iqtisodiy o'sish, xorijiy kapital.

Abstract: This article examines the importance of investments in the economic development of Uzbekistan and their contribution to sustainable growth. The research findings indicate that investments play a vital role in increasing GDP, creating new jobs, promoting technological innovation, and enhancing the competitiveness of national production. The article also provides recommendations for effective investment management and the prioritization of strategic sectors.

Key words: investment, GDP, sustainable development, economic growth, foreign capital.

Аннотация: В статье анализируется значение инвестиций в экономическом развитии Uzbekistan и их вклад в устойчивый рост. Результаты исследования показывают, что инвестиции играют ключевую роль в увеличении ВВП, создании новых рабочих мест, стимулировании технологических инноваций и повышении конкурентоспособности национального производства. Также предложены рекомендации по эффективному управлению инвестициями и их направлению в приоритетные отрасли.

Ключевые слова: инвестиции, ВВП, устойчивое развитие, экономический рост, иностранный капитал.

KIRISH

Hozirgi globallashuv sharoitida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish har bir mamlakat oldida turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Barqaror iqtisodiy rivojlanish nafaqat yalpi ichki mahsulotning o'sishi, balki iqtisodiyotning sifat jihatdan takomillashuvi, aholi farovonligining oshishi va resurslardan oqilona foydalanishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonda investitsiyalar muhim o'rin egallaydi, chunki ular ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va infratuzilmani rivojlantirishning asosiy manbai hisoblanadi.

Investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi omillaridan biri bo'lib, ular orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, ishlab chiqarish hajmi ortadi va mamlakatning eksport salohiyati kengayadi. Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotga zamonaviy boshqaruv tajribasi va ilg'or texnologiyalarni olib kirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, investitsiya muhiti va investitsion jozibadorlikni oshirish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Uzbekistan iqtisodiyotida ham investitsiyalarning roli tobora ortib bormoqda. So'nggi yillarda mamlakatda investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash, xorijiy investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va ustuvor tarmoqlarga kapital jalb etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, sanoatni modernizatsiya qilish va hududlarni kompleks rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolada investitsiyalarning barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni va ahamiyati, ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri hamda samarali investitsiya siyosatini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiyalar iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida iqtisodiy nazariyada keng o'rganilgan mavzulardan biridir. Xususan, Robert Solow tomonidan ishlab chiqilgan neoklassik o'sish modeli investitsiyalarni kapital jamg'arishning asosiy manbai sifatida talqin qiladi. Mazkur modelga ko'ra, investitsiyalar ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytiradi, mehnat unumdorligini oshiradi va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Shu bois investitsiyalar iqtisodiy jarayonlarni faollashtiruvchi va barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida baholanadi.

Zamonaviy rivojlanish iqtisodiyoti doirasida olib borilgan tadqiqotlar investitsiyalarning iqtisodiy o'sish bilan bog'liqligini yanada chuqurlashtiradi. Jumladan, Michael Todaro va Stephen Smith investitsiyalar nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki texnologiyalar transferi, innovatsiyalarni joriy etish va mehnat unumdorligini ko'tarish orqali ham barqaror rivojlanishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyotga ilg'or boshqaruv tajribasi va zamonaviy texnologiyalarni olib kirishda muhim rol o'ynaydi.

Uzbekistan da ham investitsiyalar iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishning asosiy omili sifatida qaraladi. Jumladan, Qosimjon Abdurahmonov o'zining Makroiqtisodiyot darsligida investitsiyalarni YAIM o'sishining muhim determinantlaridan biri sifatida baholab, ularning ishlab chiqarish hajmi va milliy iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qiladi. Shuningdek, Qodir Yuldoshev Milliy iqtisodiyot asarida investitsiya siyosati va kapital qo'yilmalarni ustuvor tarmoqlarga yo'naltirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash masalalarini yoritadi.

Bundan tashqari, xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri alohida qayd etiladi. Jumladan, World Bank va International Monetary Fund hisobotlarida investitsiyalar iqtisodiy modernizatsiya, yangi ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini oshirish va hududiy rivojlanishni rag'batlantirishning asosiy omili sifatida ko'rsatib o'tiladi.

Shu tarzda, investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishning miqdoriy ko'rsatkichlariga, balki uning sifat jihatlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ular ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, infratuzilmani rivojlantiradi va barqaror iqtisodiy rivojlanishning strategik omili sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli mamlakat iqtisodiy siyosatida investitsiyalarni rag'batlantirish va ularni samarali boshqarish eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Uzbekistan iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalarning o'rni va ularning yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sishiga ta'siri statistik, iqtisodiy va komparativ tahlil usullari orqali o'rganildi. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlarga tayangan:

1. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, Investitsiyalarni rag'batlantirish agentligi hamda rasmiy hukumat manbalari orqali 2022–2025 yillar bo'yicha investitsiyalar, YAIM, sektorlar bo'yicha sarmoya hajmi va xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni yuzasidan ma'lumotlar yig'ildi. Mazkur ma'lumotlar asosida investitsiyalarning hajmi, tarkibi va iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilindi.

2. Kvantitativ tahlil usullari: Investitsiyalarning YAIMga nisbati, asosiy kapitalga qo'yilgan sarmoyalar hamda tarmoqlar bo'yicha o'sish dinamikasi matematik va statistik metodlar yordamida o'rganildi. Diagramma va jadvallar orqali ko'rsatkichlar vizual tarzda ifodalandi, bu esa investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqroq ko'rsatishga xizmat qildi.

3. Sifat tahlili: Investitsiyalarning iqtisodiy tizimga ijobiy ta'siri, infratuzilma rivoji, yangi ish o'rinlari yaratish va texnologik yangilanishlarni rag'batlantirish kabi sifat jihatlarini tahlil qilindi. Shu bilan birga, institutsional muhit, investorlarni himoya qilish mexanizmlari va iqtisodiy liberallashtirish siyosatining investitsiya faoliyatiga ta'siri baholandi.

4. Komparativ tahlil: Uzbekistan ning investitsion faolligi boshqa rivojlanayotgan davlatlar tajribasi bilan solishtirilib, xorijiy kapitalni jalb qilish samaradorligi va uning iqtisodiy barqarorlikka qo'shayotgan hissasi o'rganildi.

5. Strategik va amaliy baholash: Investitsiyalarning ustuvor sohalarga yo'naltirilishi, milliy ishlab chiqarish quvvatini oshirish va barqaror rivojlanishga qo'shayotgan hissasi tahlil qilinib, kelgusida iqtisodiy siyosatni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda amalga oshirilgan investitsiya siyosati, xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ichki kapitalni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar iqtisodiyotning turli tarmoqlarida barqaror o'sishni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarning o'sishi YAIM hajmining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, sanoat va xizmat ko'rsatish sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi hamda aholi daromadlarining oshishiga ijobiy ta'sir qiladi. Shu bilan birga, infratuzilma va logistika sohasiga yo'naltirilgan kapital qo'yilmalar iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshiradi va ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlaydi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda investitsion faollik sezilarli darajada oshib, iqtisodiy islohotlar jarayonida asosiy kapitalga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmi barqaror ravishda ortib bormoqda. Xususan, investitsiyalarning YAIMga nisbati yuqori darajada saqlanib qolmoqda va bu ko'rsatkich ko'plab rivojlanayotgan davlatlar bilan solishtirganda ham salmoqli hisoblanadi. Mazkur holat mamlakatda sanoatni modernizatsiya qilish, infratuzilmani rivojlantirish hamda uy-joy qurilishi kabi yirik loyihalarning faol amalga oshirilayotganini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, investitsiyalar iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, eksport salohiyatini kengaytirish va hududlararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, energetika, transport, qurilish va qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilayotgan investitsiyalar uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyidagi diagrammada 2022–2024-yillarda O'zbekistonda investitsiyalarning YAIMga nisbati va uning dinamikasi aks ettirilgan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda investitsiyalarning YAIM hajmiga nisabti va uning tarkibi (2022-2024)¹

1 Muallif ishlanmasi

1-rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda investitsiyalarning YAIMga nisbati 2022–2024-yillarda yuqori darajada saqlanib qolgan. Jumladan, 2022-yilda ushbu ko'rsatkich taxminan 30,4 foizni, 2023-yilda 33 foizni, 2024-yilda esa 33,9 foizni tashkil etgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-noyabr holatiga O'zbekistonda 17 595 ta xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Shundan 4 204 tasi qo'shma korxonalar, 13 391 tasi esa to'liq xorijiy kapital asosida tashkil etilgan.

So'nggi besh yil ichida xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni deyarli ikki barobar oshgan. Bu esa xalqaro investorlarning mamlakat iqtisodiyotiga bo'lgan barqaror qiziqishi hamda investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilgan islohotlarning samaradorligini ko'rsatadi. Xorijiy ishtirokdagi korxonalar eng ko'p Toshkent shahrida jamlangan bo'lib, ularning ulushi 34 foizni tashkil etadi. Shuningdek, Toshkent viloyatida 9,2 foiz, Samarqand viloyatida esa 8,5 foiz ulush qayd etilgan. Mazkur ko'rsatkichlar poytaxt hududining investitsion jozibadorligi yuqori ekanini hamda hududlarda yangi sanoat markazlari shakllanib borayotganini anglatadi.

Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning asosiy qismi savdo, sanoat, qurilish, axborot va kommunikatsiya sohasida faoliyat yuritadi. Jumladan, savdo sohasida 6 286 ta, sanoatda 3 647 ta, qurilishda 1 358 ta hamda axborot va kommunikatsiya sohasida 1 354 ta korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Xorijiy hamkor davlatlar orasida Xitoy 4 731 ta korxonalar bilan yetakchilik qilmoqda. Shundan so'ng Rossiya – 3 177 ta, Turkiya – 2 090 ta, Qozog'iston – 1 185 ta hamda Janubiy Koreya – 683 ta korxonalar bilan keyingi o'rinlarni egallaydi.

Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar sonining ortishi O'zbekistonning Markaziy Osiyoda kapital jalb qilish bo'yicha yetakchi markazlardan biriga aylanib borayotganini ko'rsatadi. Iqtisodiy liberallashtirish, investorlar huquqlarini himoya qilish va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha izchil amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar xorijiy biznes uchun qulay va barqaror muhit yaratmoqda.

Shuningdek, so'nggi yillarda amalga oshirilgan institutsional islohotlar investitsiya faolligini sezilarli darajada oshirdi. Xususan, valyuta bozorining liberallashtirilishi, investorlar uchun yaratilgan kafolatlar hamda erkin iqtisodiy zonalarning rivojlantirilishi natijasida xorijiy investitsiyalar hajmi kengaydi. Bu esa sanoat ishlab chiqarishi, infratuzilma rivoji va eksport salohiyatining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari, investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishning miqdoriy ko'rsatkichlarini, balki uning sifat jihatlarini ham belgilaydi. Yuqori texnologiyali va innovatsion loyihalarga yo'naltirilgan investitsiyalar uzoq muddatli barqaror o'sishni ta'minlaydi. Bu jarayonda institutsional muhit innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, institutsional takomillashuv va investitsiya jarayonlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik iqtisodiy o'sishning muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Kuchli institutlar investitsiyalarni rag'batlantiradi, investitsiyalar esa iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Mazkur zanjir iqtisodiy rivojlanishning barqaror modelini shakllantiradi.

Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya siyosati iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ustuvor sohalarga yo'naltirilgan sarmoyalar iqtisodiyotning strategik rivojlanishini ta'minlaydi, yangi texnologiyalarni joriy etishga imkon yaratadi hamda milliy ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshiradi. Shu tariqa, investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtiradi, balki iqtisodiy tizimning uzoq muddatli va barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlil natijalari quyidagilarni ko'rsatadi:

1. Investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy manbalaridan biri bo'lib, YAIM hajmining sezilarli darajada oshishiga xizmat qiladi.
2. Milliy investitsiya siyosati strategik yo'naltirilgan bo'lsa, u iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.
3. Investitsiyalarni samarali boshqarish va ularni ustuvor tarmoqlarga yo'naltirish iqtisodiy rivojlanishning sifat jihatlarini yaxshilaydi.

Shu bilan birga, tahlil natijalari O'zbekistonning investitsiya siyosati va iqtisodiy barqarorligi o'zaro chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi hamda investitsiyalarni rag'batlantirish strategik ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, investitsiyalar O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishida barqaror o'sishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda amalga oshirilgan investitsiya siyosati, xususan, ichki va xorijiy sarmoyalarni jalb qilish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar YAIM hajmini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda milliy ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Shu bilan birga, investitsiyalar nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirishga, balki texnologik yangilanishlarni jadallashtirishga va iqtisodiy tizim barqarorligini mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda.

Shuni inobatga olgan holda, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Davlat investitsiya siyosatini yanada takomillashtirish va ustuvor tarmoqlarga kapital qo'yilmalarni samarali yo'naltirish mexanizmlarini kuchaytirish.

2. Ichki va xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish maqsadida soliq va moliyaviy imtiyozlar tizimini kengaytirish.

3. Innovatsion va texnologik rivojlanishga yo'naltirilgan investitsiyalarni ustuvorlashtirish orqali milliy ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirish.

4. Investitsiyalarni boshqarish tizimini takomillashtirish, monitoring va baholash mexanizmlarini kuchaytirish orqali iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash.

5. Hududlar kesimida investitsion faollikni oshirish va iqtisodiy jihatdan kamroq rivojlangan hududlarga investitsiyalarni jalb etish bo'yicha qo'shimcha rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy etish.

6. Erkin iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalarini va infratuzilma loyihalarini rivojlantirish orqali investitsion jozibadorlikni yanada oshirish.

Shu tariqa, strategik yo'naltirilgan va samarali boshqariladigan investitsiyalar O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining barqaror, raqobatbardosh va uzoq muddatli bo'lishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (yangi tahrir). – Toshkent: "O'zbekiston", 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". – Toshkent, 2022-yil 28-yanvar, PF–60.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida". – Toshkent, 2020-yil 5-oktabr, PF–6079.
4. N. Gregory Mankiw. Macroeconomics. 10th ed. – New York: Worth Publishers, 2019. – Pp. 207–242.
5. Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. Economic Development. 13th ed. – Harlow: Pearson Education, 2020. – Pp. 85–122.
6. Qosimjon Abdurahmonov. Makroiqtisodiyot. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. – B. 158–176.
7. Qodir Yo'ldoshev va boshqalar. Milliy iqtisodiyot. – Toshkent: Fan, 2020. – B. 200–220.
8. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi rasmiy sayti.
9. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi rasmiy sayti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>